

HQS COMO RECURSO METODOLÓGICO NO ENSINO DE BIOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Glaúcio Simão Alves¹

¹Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Heloisa Barboza Gregórioautor²

²Graduação em Medicina Veterinária – Universidade do Oeste Paulista
helogregorio4@gmail.com

Dinedso Firmino da Fonseca³

³Graduando em Ciências Biológicas – Centro Universitário Internacional
biologo.dinedso@outlook.com

Débora Santos de Sousa Longo⁴

⁴Graduando em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
Slongo.debora@gmail.com

Álaze Gabriel do Breviário⁵

⁵Mestrando em Administração – Must University
alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br

Resumo

As histórias em quadrinhos (HQs) surgem como uma ferramenta cheia de promessas, capaz de prender a atenção dos alunos e facilitar a compreensão de conceitos difíceis. Nesta perspectiva, este estudo visa investigar as possibilidades das HQs no ensino de Biologia, ressaltando sua importância como metodologia eficaz. O estudo utilizou como metodologia uma revisão bibliográfica utilizando os sites Google Acadêmico e SciELO. Adotamos como preceitos metodológicos os estudos de Rodrigues e Barbosa (2023), Azevedo (2020) e Santos (2017), que oferecem percepções valiosas sobre a eficácia de HQs no contexto educacional. Através da análise crítica desses estudos e de outras fontes relevantes, tivemos em vista compreender a usualidade de histórias em quadrinhos como recurso didático no ensino de biologia. A análise dos estudos revelou que as HQs favorecem um aprendizado mais cativante e significativo, permitindo que os estudantes se imerjam em narrativas envolventes que elucidam conceitos biológicos, despertando curiosidade, imaginação e facilitando a assimilação de conteúdo. Além disso, os quadrinhos se adaptam a distintos estilos de aprendizagem e favorecem a integração de conhecimentos de diferentes disciplinas. Conclui-se que histórias em quadrinhos se apresentam como uma valiosa tática metodológica para o ensino de Biologia. Mesclando texto e imagem, possibilitam uma abordagem interdisciplinar e criativa, capaz de enriquecer

consideravelmente a vivência de aprendizado dos discentes. Todavia, faz-se preciso um aumento significativo na pesquisa e no desenvolvimento de materiais didáticos baseados em HQs, além de uma integração mais ampla dessas práticas no programa escolar, a fim de otimizar seu potencial educacional.

Palavras-Chaves: Ensino-aprendizagem; Ilustrações; Lúdico; Recurso didático.

1. INTRODUÇÃO

As Histórias em Quadrinhos (HQs) têm uma história rica que remete ao século XIX, quando surgiram como uma popular forma de entretenimento visual e narrativo. No entanto, foi no início do século XX que eles ganharam destaque, especialmente nos Estados Unidos, com o surgimento de personagens icônicos como Superman, Batman e Flash. Os Quadrinhos constituem uma forma de arte sequencial que mescla elementos visuais, como ilustrações e texto, para contar uma história (Rodrigues; Barbosa, 2023). São compostos por uma sucessão de painéis que, lidos em sequência, formam uma narrativa coerente.

Com o passar dos anos, houve uma evolução e diversificação das histórias em quadrinhos, as quais passaram a refletir as transformações sociais, culturais e tecnológicas de cada época. Assim, as HQs deixaram de ser apenas uma opção de entretenimento popular para se tornarem também uma expressão artística e um valioso recurso educacional (Azevedo, 2020).

As Histórias em Quadrinhos representam uma poderosa ferramenta pedagógica, cuja versatilidade e capacidade cativante podem ser aproveitadas de diversas maneiras no contexto da sala de aula (Dias, 2019). Ao introduzir quadrinhos como recurso pedagógico, os educadores têm a oportunidade de explorar a intersecção entre a narrativa visual e a aprendizagem conceitual, proporcionando uma experiência de aprendizagem envolvente e significativa para os alunos (Azevedo, 2020). Através das HQs, os educadores podem não apenas despertar o interesse dos alunos pelo conteúdo, mas também facilitar a compreensão de conceitos complexos, muitas vezes abstratos.

Ademais, as HQs podem ser utilizadas como uma introdução lúdica e acessível a um novo tema, estabelecendo uma base sólida para a compreensão posterior dos conceitos a serem explorados em profundidade (Silva; Oliveira, 2022). Essa abordagem permite que os estudantes se envolvam ativamente na narrativa, estimulando curiosidade e preparando-os para uma exploração mais aprofundada dos conteúdos.

Ao adotar uma abordagem lúdica e interdisciplinar, conseguimos ultrapassar as limitações dos métodos de ensino tradicionais. Isso resulta na criação de um ambiente de

aprendizagem inclusivo e motivador, no qual cada aluno pode estabelecer sua própria conexão com os conceitos biológicos, transformando o processo de aprendizagem em uma jornada emocionante (Silva; Oliveira, 2022). Na intersecção harmoniosa entre arte e ciência, os discentes são encorajados a explorar os conceitos biológicos de uma forma que ressoe com suas experiências individuais. À medida que se engajam nessa jornada, são estimulados a questionar, a desafiar suas próprias suposições e a colaborar mutuamente, criando assim um ambiente colaborativo e inclusivo de aprendizagem (Santos, 2017).

Explorar temas biológicos mediante narrativas gráficas é uma forma de abrir caminho para uma fusão intensa entre arte e ciência (Rodrigues; Barbosa, 2023). Em vez de simplesmente transmitir fatos e teorias, essa abordagem convida os estudantes a adentrarem em um universo onde a criatividade e o pensamento crítico são estimulados. Ao serem introduzidos a conceitos biológicos de maneira visual e envolvente, os alunos são desafiados a absorver informações, questionar, analisar e reinterpretar (Nascimento, 2019). Essa interação peculiar estimula a curiosidade, empatia e imaginação, promovendo um ambiente propício para uma aprendizagem profunda e significativa. Ao vincular o conteúdo acadêmico às vivências e interesses individuais dos estudantes, a narrativa gráfica se transforma em um poderoso meio para despertar o entusiasmo e a motivação interna pela aprendizagem (Dias, 2019).

Além disso, quadrinhos proporcionam uma oportunidade singular para contextualizar os conceitos biológicos em situações reais, agregando uma camada adicional de significado e compreensão ao aprendizado (Azevedo, 2020). Ao apresentar esses conceitos em um formato narrativo visualmente estimulante, as HQs permitem que os alunos visualizem e se envolvam diretamente com os princípios da biologia, em ambientes que podem variar desde o cotidiano até cenários imaginativos e futuristas. Essa maneira facilita a compreensão dos conteúdos, tornando mais concretos e aplicáveis à realidade dos estudantes. Seguindo as jornadas e desafios dos personagens, os alunos conseguem traçar paralelos entre os princípios biológicos destacados e eventos que enfrentam ou observam em seu entorno (Santos, 2017). Dessa forma, há uma valorização ainda maior do conteúdo acadêmico que promove uma compreensão mais robusta e duradoura dos conceitos, conectando teoria e prática de maneira muito próxima.

Entretanto, é fundamental entender que o uso das histórias em quadrinhos como recurso para o ensino de Biologia depende bastante da integração adequada com o programa escolar e da aplicação de uma abordagem pedagógica reflexiva e adaptativa por parte dos professores (Tavares Junior, 2015). Meramente introduzir HQs não assegura, automaticamente, uma experiência de aprendizado valiosa, é crucial que os educadores saibam como integrar esses recursos eficazmente em suas metodologias de ensino (Santos; Silva; Acioli, 2012).

2. METODOLOGIA

Durante a realização deste estudo, optou-se por uma abordagem metodológica que se baseou em revisão bibliográfica, tendo como fontes de pesquisa o Google Acadêmico e a plataforma SciELO. A pesquisa foi conduzida por meio da utilização de palavras-chave pertinentes, como “HQs no ensino”, “Histórias em quadrinhos no ensino de biologia” e “Recurso pedagógico no ensino de biologia”. Tal estratégia de busca possibilitou a identificação de oito artigos científicos e quatro monografias que exploram a utilização de HQs no ensino de Biologia.

A pesquisa foi conduzida ao longo de quatro meses, abrangendo os meses de outubro a janeiro, visando compreender profundamente o vasto espectro de literatura acadêmica relacionado ao uso de histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica no ensino de biologia no ensino médio. O foco de investigação foi cuidadosamente direcionado para turmas do 1º ao 3º ano do ensino médio, buscando uma análise das práticas e estratégias empregadas nesse contexto específico. Essa abordagem possibilitou explorar as diferentes maneiras de utilização, além de proporcionar uma compreensão mais profunda dos benefícios e desafios associados ao uso de HQs no ensino de biologia.

Vale destacar a contribuição de alguns autores cujas obras foram fundamentais para embasar este estudo. Rodrigues e Barbosa (2023) oferecem percepções valiosas sobre a integração de HQs no ensino de Biologia, destacando sua eficácia no engajamento dos alunos e na promoção da aprendizagem significativa. Já Azevedo (2020) se aprofunda no assunto ao explorar práticas pedagógicas específicas que utilizam quadrinhos como ferramenta no ensino de biologia, demonstrando como as HQs podem ampliar a compreensão dos conceitos científicos. Santos (2017) complementa a discussão ao abordar a importância das HQs no estímulo à aprendizagem de biologia, destacando sua influência fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico e na formação de uma visão abrangente da ciência. Suas análises constituem uma base sólida para compreender os benefícios e desafios envolvidos na adoção das HQs no âmbito educacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 HQs Como Recurso Lúdico

Nos contextos educacionais, as Histórias em Quadrinhos têm sido reconhecidas como uma valiosa ferramenta pedagógica, proporcionando uma maneira divertida e envolvente de ensinar uma variedade de assuntos. De acordo com Azevedo (2020), as HQs conseguem simplificar conceitos complexos por meio de narrativas acessíveis, tornando o aprendizado

mais interessante e motivador para os alunos. Com suas narrativas visualmente atrativas e personagens envolventes, as HQs oferecem uma forma imersiva de aprendizagem que desperta o interesse dos estudantes e torna o processo educacional mais prazeroso e significativo. Além disso, como ressalta Teixeira e Barbosa (2021), as HQs contribuem para a alfabetização visual, auxiliando os alunos na interpretação e compreensão de informações de maneira mais eficaz. Ao mesclar entretenimento com conteúdo acadêmico, as Histórias em Quadrinhos conseguem prender a atenção dos estudantes singularmente, incentivando a participação ativa e a exploração no processo de aprendizagem (Silva; Oliveira, 2022).

Além de serem divertidas, as histórias em quadrinhos também são uma valiosa ferramenta para estimular a imaginação e a criatividade dos alunos. Conforme destacado por Nascimento (2019), as HQs são como um parque de diversões para a mente, incentivando a exploração de ideias e estimulando a imaginação. Ao se aventurar em mundos fictícios e enfrentar desafios imaginários, os estudantes não apenas se divertem, mas também exercitam habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas úteis não só no universo das HQs, mas também em suas vidas diárias (Silva, 2021).

A abordagem lúdica das histórias em quadrinhos possibilita que os alunos se envolvam emocionalmente com os personagens e enredos, estabelecendo uma conexão pessoal com o conteúdo que conduz a uma aprendizagem mais rica e significativa. Como apontado por Santos (2017), por meio das HQs os estudantes podem mergulhar em diferentes perspectivas, conceber soluções inovadoras e desenvolver competências de empatia e compreensão. Dessa forma, as HQs não são apenas uma ferramenta de ensino, mas um meio poderoso de cultivar habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal dos alunos (Tavares Junior, 2015).

3.2 HQs Como Recursos Pedagógicos No Ensino De Biologia

Atualmente, na busca por novas práticas pedagógicas no ensino de biologia, apresentasse como uma das soluções desenvolver ou escolher histórias em quadrinhos que tratam de conceitos biológicos específicos, inserindo-os em tramas envolventes e de fácil compreensão. De acordo com Tavares Junior (2015), as HQs se mostram instrumentos poderosos para simplificar e tornar mais interessantes conceitos científicos complexos. Essas histórias em quadrinhos podem ser incorporadas ao plano de estudos como recurso adicional ou até mesmo como parte essencial das atividades em sala de aula, proporcionando aos estudantes uma nova perspectiva sobre os assuntos abordados (Fernandes; Costa; Koga, 2017). Acompanhando as aventuras de personagens inventados enquanto absorvem conhecimento sobre processos biológicos, os alunos tendem a ficar mais motivados e engajados, facilitando a

assimilação e a retenção do conteúdo aprendido (Azevedo, 2020). Ao adotar essa estratégia, os professores conseguem enriquecer consideravelmente a jornada de aprendizado dos estudantes, despertando sua curiosidade e cultivando um interesse duradouro pelo estudo da biologia (Silva, 2021).

Uma tendência cada vez mais evidente no uso de histórias em quadrinhos como recursos pedagógicos é sua aplicação em abordagens interdisciplinares. Conforme indicado por Rodrigues e Barbosa (2023), as HQs representam uma oportunidade única para mesclar conceitos de diferentes áreas de forma visualmente envolvente. Ao unir tópicos de Biologia com disciplinas como Língua portuguesa e Química, os professores têm a possibilidade de promover experiências educacionais mais integradas e contextualizadas, que espelham a complexidade e conexões entre as ciências no mundo real. Por exemplo, ao incorporar aspectos da língua portuguesa nas histórias em quadrinhos, os estudantes não apenas ampliam seu entendimento sobre conceitos biológicos, mas também desenvolvem habilidades relacionadas à leitura, interpretação e escrita (Teixeira; Barbosa, 2021).

Do mesmo modo, ao inserir a Química nas tramas das HQs, os alunos conseguem visualizar melhor como os princípios químicos estão intrinsecamente ligados aos processos biológicos, resultando em uma compreensão mais abrangente da ciência (Santos; Silva; Acioli, 2012). Essa abordagem interdisciplinar não só enriquece o conhecimento dos alunos acerca dos conceitos biológicos, mas também incentiva o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas, preparando-os para enfrentar desafios reais com maior eficácia (Santos, 2017).

Contudo, apesar das vantagens óbvias, utilizar histórias em quadrinhos como ferramentas pedagógicas para o ensino de Biologia enfrenta obstáculos significativos. Um dos principais desafios consiste na escolha de histórias em quadrinhos apropriadas, que sejam culturalmente sensíveis, linguisticamente compreensíveis e academicamente robustas. É essencial, ainda, certificar-se de que as histórias em quadrinhos selecionadas estejam alinhadas com os objetivos educacionais específicos e os padrões curriculares estabelecidos (Silva; Costa, 2015). Outro desafio é capacitar os educadores para integrar eficazmente as histórias em quadrinhos no processo de ensino-aprendizagem, garantindo assim que seu potencial educativo seja plenamente aproveitado (Santos, 2017).

Frente a esses desafios, é indispensável apostar em pesquisas adicionais que explorem de forma mais profunda as melhores práticas e estratégias para o uso de histórias em quadrinhos como recursos pedagógicos no ensino de Biologia. Isso implica em criar diretrizes claras para selecionar e desenvolver histórias em quadrinhos educativas, além de oferecer formação e suporte contínuo aos professores interessados em incluir essa ferramenta em suas práticas de

ensino. Com uma abordagem cuidadosa e refletida, as HQs têm o potencial para se tornarem uma ferramenta poderosa na promoção da aprendizagem significativa e no despertar do interesse dos alunos pela Biologia e pela ciência em geral (Fernandes; Costa; Koga, 2017).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, as Histórias em Quadrinhos (HQs) oferecem uma gama diversificada de possibilidades como recursos pedagógicos no ensino de Biologia, proporcionando uma abordagem lúdica, interativa e contextualizada para a aprendizagem. Ao integrar as HQs ao currículo, os educadores podem criar experiências de aprendizagem mais envolventes e significativas, estimulando o interesse dos alunos pela Biologia e promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos científicos. No entanto, para maximizar o potencial das HQs como ferramenta educacional, é fundamental enfrentar os desafios associados à sua seleção, implementação e avaliação, investindo em pesquisa, desenvolvimento profissional e colaboração entre educadores e pesquisadores. Com um compromisso contínuo com a inovação e a excelência pedagógica, as HQs têm o potencial de se tornarem uma parte integrante e transformadora do ensino de Biologia, capacitando os alunos a se tornarem pensadores críticos e criativos.

Portanto, embora as histórias em quadrinhos ofereçam inúmeras oportunidades para aprimorar a prática pedagógica, é importante que os educadores estejam cientes dos desafios e se dediquem a superá-los para maximizar o impacto positivo desse recurso em sala de aula.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, A. K. N. DE. **Aprendendo através de quadrinhos: uma proposta metodológica para o ensino de Biologia**. 2020, p. 1 a 125. Trabalho de Conclusão de Mestrado (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia), Universidade Federal da Paraíba – UFPB. João Pessoa, Paraíba, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18739>. Acesso em: 29 out. 2023.
- DIAS, A. C. DE O. **O ensino de biologia e as histórias em quadrinhos: uma experiência para o estudo de citologia**. 2019, p. 1 a 112. Trabalho de Conclusão de Mestrado (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia), Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35497>. Acesso em: 10 dez. 2023.
- FERNANDES, H. L.; COSTA, S. R. F.; KOGA, M. L. Histórias em quadrinhos no ensino de biologia: um enfoque sobre a dengue numa escola pública no interior de São Paulo. **Revista Temporis[ação] (ISSN 2317-5516)**, v. 17, n. 2, p. 43–55, 2017. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao/article/view/4660>. Acesso em: 25 nov. 2023.
- NASCIMENTO, A. J. O. DO. **Revisão Bibliográfica Sobre o Uso de Histórias em Quadrinhos (HQ's) no Ensino da Biologia**. 2019, p. 1 a 33. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura Plena em

Ciências Biológicas), Universidade Estadual do Piauí. Parnaíba, Piauí, 2019. Disponível em: <https://repositorio.uespi.br/handle/123456789/78>. Acesso em: 12 out. 2023.

RODRIGUES, D. P.; BARBOSA, A. T. Histórias em quadrinhos no ensino de biologia. **RIEcim**, v. 2, n. 1, p. 59–69, 4 jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.20873/riecim.v2i1.14679>.

SANTOS, G. B. DOS. As histórias em quadrinhos enquanto mediador/facilitador do processo de aprendizagem em Biologia. **Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal**, v. 4, n. 4, p. 53–68, 2017. Disponível em: <https://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/186>. Acesso em: 04 out. 2023.

SANTOS, V. J. DA R. M.; SILVA, F. B. DA; ACIOLI, M. F. Produção de Histórias em Quadrinhos na abordagem interdisciplinar de Biologia e Química. **Renote**, v. 10, n. 3, 19 dez. 2012. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.36467>.

SILVA, E. J. DOS S. **Histórias em quadrinhos (HQs) para o ensino de Biologia: uma abordagem para aprendizagem ativa sobre doenças cardiovasculares**. 2021, p. 1 a 109. Trabalho de Conclusão de Mestrado (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia), Universidade Federal do Pará – UFPA. Belém, Pará, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/14028>. Acesso em: 18 nov. 2023.

SILVA, E. P. DA; COSTA, A. B. DA S. Histórias em quadrinhos e o ensino de biologia: o caso Náusea no ensino da teoria evolutiva. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 8, n. 2, p. 163–182, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5007/1982-5153.2015v8n2p163>.

SILVA, J. DOS S.; OLIVEIRA, D. B. DE. Histórias em quadrinhos como instrumento lúdico no ensino de ciências e biologia. **Seminário de Projetos de Ensino (ISSN: 2674-8134)**, v. 6, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unifesspa.edu.br/index.php/spe/article/view/2029>. Acesso em: 12 nov. 2023.

TAVARES JUNIOR, M. J. As histórias em quadrinhos (HQ's) na formação dos professores de Ciências e Biologia. **Educação**, v. 40, n. 2, p. 439–450, 29 maio 2015. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984644414164>.

TEIXEIRA, S. A.; BARBOSA, J. N. Produção de Histórias em Quadrinhos on-line na abordagem interdisciplinar de ensino de Biologia e Linguagens. **Revista Letras Raras**, v. 10, n. 2, p. 44–68, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10121469>.